

BASLAWISH KLASS OQIWSHILARINDA DIQQATTIN TURAQLILIGI HAM JAMLENIWININ PSIXOLOGIYALIQ HAM PEDAGOGIKALIQ OZGESHELIKLARI**Sharshenbaeva Barno Serikbaevna**

Berdaq atindađı QMU, Pedagogika hám Psixologiya kafedrası,
psixologiya qàniygeligi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18279639>

Annotaciya. Usı maqalada baslawish klass oqıwshılarında diqqattın turaqlılıđı hám jámleniwinin psixologiyalıq-pedagogikalıq ózgeshelikleri ilimiy-teoriyalıq hám ámeliy jaqtan tallaw etiledi. Dıqqat biliw processleriniń áhmiyetli komponenti sıpatında úyrenilip, onıń jasqa baylanıslı ózgeshelikleri, qáliplesiw basqıshları hám oqıw xızmetine tásiri jaqdırılıp beriledi.

Izertlew barısında diqqattın turaqlılıđı hám koncentraciyasın anıqlawğa bađdarlangan psixodiagnostikalıq usullar qollanıldı. Alınğan nátiyjeleri baslawish bilim beriw procesinde diqqattı rawajlandırıwğa qaratilğan maqsetli pedagogikalıq tásir oqıw xızmetiniń nátiyjeliligin sezilerli dárejede arttıratuđınlıđın kórsetti.

Gilt sózler: diqqat, diqqat turaqlılıđı, diqqattı toplaw, baslawish klass oqıwshıları, biliw processleri, oqıw xızmeti.

Аннотация. В статье рассматриваются психологические и педагогические особенности устойчивости и концентрации внимания у учащихся начальных классов.

Внимание анализируется как важный компонент познавательной деятельности, раскрываются его возрастные особенности и влияние на учебный процесс. В ходе исследования использованы психодиагностические методики, направленные на изучение устойчивости и концентрации внимания. Полученные результаты подтверждают эффективность целенаправленной работы по развитию внимания в системе начального образования.

Ключевые слова: внимание, устойчивость внимания, концентрация внимания, учащиеся начальных классов, познавательные процессы.

Abstract. The article examines the psychological and pedagogical characteristics of attention stability and concentration in primary school students. Attention is analyzed as a key component of cognitive activity, and its age-related features and impact on learning effectiveness are revealed. Psychodiagnostic methods were used to assess attention stability and concentration.

The results confirm that targeted pedagogical interventions aimed at developing attention significantly improve learning outcomes in primary education.

Keywords: attention, attention stability, attention concentration, primary school students, cognitive processes, learning activity.

Zamanagóy bilimlendiriw sistemasında baslawish klass basqıshı oqıwshılardıń intellektual, psixologiyalıq hám jeke rawajlanıwında sheshiwshi áhmiyetke iye. Áyne usı dáwirde balanıń biliw procesleri - dıqqat, es, oylaw hám tasawır aktiv rawajlanadı. Bul procesler ishinde diqqat ayırıqsha orın tutadı, sebebi ol barlıq biliw xızmetiniń nátiyjeli ótiwin támiyinlewshi tiykarđı mexanizm esaplanadı. Baslawish klass oqıwshılarında diqqattın jeterli dárejede rawajlanbađanlıđı oqıw xızmetinde sustlıq, tez alańgasarlıq, tapsırmalardı aqırına jetkermew sıyaqlı jađdaylarga alıp keledi. Sol sebepli dıqqattın turaqlılıđı hám jámleniwin ilimiy tiykarda úyreniw hám onı rawajlandırıw jolların anıqlaw búgingi pedagogikalıq-psixologiyalıq izertlewlerdiń áhmiyetli bađdarlarınan biri.

Diqqat – adamnıń psixikalıq is-háreketiniń belgili bir nársenge yamasa háreketke baǵıtlanıwı hám solǵa shogırlanıw qábileti. Oqıw procesinde diqqat balanıń bilim alıwında, tapsırmalardı túsiniwinde hám orınlawında bas faktor bolıp esaplanadı.

Baslawish klass oqıwshıları (ádetten 6–10 jas):

1. emosional jaǵınan tez qozǵaladı;
2. qızıǵıwshılıǵı joqarı, biraq turaqsız;
3. erikli (sanlı) diqqatı áli tolıq qalıplespegen;
4. kórnekilikke, oyınǵa, qozǵalısqá beyim.

usı jas dáwirinde diqqat kóbinese **eriksiz** túrde payda boladı, yaǵnıy jańa, qızıqlı, jarqın nárselerge tez awısıp ketedi.

Diqqatnıń turaqlılıǵı – belgili bir waqt dawamında bir is-háreketke shogırlanıw qábileti.

Baslawish klass oqıwshılarında:

- diqqat 10–15 minuttan keyin álsireydi;
- bir túrli, qızıqsız tapsırmalar tez jaldıratadı;
- oqıw materiyalı kórnekili hám ámeliy bolǵanda diqqatnıń turaqlılıǵı artadı.

Diqqatnıń jámleniwi – negizgi nársenge shogırlanıw, basqa tırtkilerdi esapqa almaw qábileti.

Bul jas dáwirinde:

- sırtqı tırtkiler (dawıs, qozǵalısqá, jarqın zatlar) tez alańdatadı;
- mugalimnıń sóylew máneri, dawıs ырғаǵı, intonaciyası máńizli rol oynaydı;
- tapsırmanıń anıq hám qısqa túsindiriliwi diqqat jámleniwina járdem beredi.

Diqqatnıń turaqlılıǵı hám jámleniwin rawajlandırıw ushın mugalim:

- sabaq túrlerin almaştırıp barıwı;
- oyun texnologiyaların qollanıwı;
- kórnekili qural-jabdıqlardan paydalanıwı;
- fizkultminutkalar ótkiziwi;
- balanıń jeke ózgesheliklerin esapqa alıwı kerek.

Baslawish klass oqıwshılarında diqqat áli tolıq qalıplespegen boladı. Sonlıqtan, onıń turaqlılıǵı hám jámleniwi psixologiyalıq-pedagogikalıq jaǵdaylarǵa baylanıslı. Oqıw procesin balanıń jas hám psixologiyalıq ózgesheliklerine sáykes uyımdastırıw – nátiyjeli bilim alıwdıń negizi bolıp tabıladı. 1-2-klaslarda diqqatnıń turaqlılıǵı salıstırmalı tómen bolsa, 3-4-klaslarǵa kelip ıqtıyarlı diqqat elementleri qalıplese baslaydı. Bul process muǵallım tárepinen durıs shólkemlestirilgen oqıw xızmeti menen tıǵız baylanıslı. Psixologiya iliminde diqqat adam psixikalıq xızmetiniń áhmiyetli quramı sıpatında túsindiriledi.

Diqqat sananıń belgili bir obyektke, waqıyaǵa yamasa xızmetke baǵdarlanıwı hám jámleniwi menen sipatlanatúǵın quramalı psixikalıq process bolıp, ol biliw processleriniń nátiyjeli ótiwin támiyinleydi. Diqqat ǵárezsiz psixikalıq process sıpatında emes, al es, pikir, qabil etiw hám eleslew sıyaqlı biliw processleriniń xızmetin tártipke salıwshı mexanizm sıpatında kórinedi. Ilimiy ádebiyatlarda diqqatnıń bir neshe tiykarǵı qásiyetleri ajratıp kórsetiledi: kólemi, turaqlılıǵı, kóshiwshenligi, bólistiriliwi hám jámleniwi. Usı izertlew sheńberinde dál diqqatnıń turaqlılıǵı hám jámleniwi baslawish klass oqıwshıları oqıw xızmetiniń áhmiyetli shárti sıpatında qaraladı. Diqqat turaqlılıǵı degende adamnıń belgili waqt dawamında bir xızmetke yamasa obyektke itibarın úzliksiz saqlap tura alıw qábileti túsiniledi. Diqqatnıń jámleniwi bolsa kerektsiz sırtqı hám ishki tásirlerden alańgasalamay, sananı tiykarǵı wazıypaǵa baǵdarlay alıw menen túsindiriledi.

Psixolog alimlar diqqatın rawajlanıwın balanıń jas ózgeshelikleri menen tıǵız baylanıslı halda túsindiredi. Mısalı, S.L. Rubinshteyn diqqatı adam xızmetiniń nátiyjesi sıpatında talqılap, onıń rawajlanıwı jámiyetlik ortalıq hám xızmet procesi menen belgilenedi, dep esaplaydı. Onıń pikirinshe, diqqat sananıń belsendilik dárejesin anıqlawshı áhmiyetli kórsetkish bolıp, ol oqıw xızmetiniń nátiyjeliligine tikkeley tásir etedi. Baslawısh klass jasındaǵı balalarda diqqatın rawajlanıwı ózine tán ózgesheliklerge iye. Bul dáwirde diqqat tiykarınan erksiz xarakterge iye bolıp, balanıń diqqatı kóbirek sırtqı tárepten jelbetkerli, jarqın hám emocional tásirge iye bolǵan obyektlerge qaratıladı. Oqıwshılardıń diqqatı tez alańǵasalaydı, uzaq waqıt dawamında bir túrdegi xızmet penen shuǵıllanıw olarǵa qıyınshılıq tuwdıradı. Sonıń menen birge, mektep tálimi barısında erkin diqqatın qalıplesiwi baslanadı.

R.S. Nemovtıń atap ótiwinshe, erkin diqqatın qalıplesiwi balanıń oqıw xızmetine iykelesiwi menen baylanıslı bolıp, bul process muǵallım tárepinen qoyılǵan talaplar, tapsırmalardı orınlaw zárúrligi hám intizamlıq qaǵıydalar tiykarında rawajlanadı. Baslawısh klass oqıwshıları áste-aqırın óz diqqatın basqarıw, onı belgili waqıt dawamında saqlap turıw hám sanalı túrde xızmetke baǵdarlaw kónlikpelerin iyeley baslaydı.

Diqqatın turaqlılıǵı hám jámleniwi dárejesi oqıwshılardıń jeke-psixologiyalıq ózgeshelikleri, nerv sistemasınıń tipi, qızıǵıwshılıqları hám motivaciyası menen de baylanıslı.

Oqıw xızmetine bolǵan jaqsı múnásibet, biliwge qızıǵıwshılıq hám ishki motivaciya diqqatın uzaǵıraq saqlanıwına járdem beredi. Kerisinshe, zerigersheńlik tuwdıratuǵın, bir qıylı hám balalardıń jas ózgesheliklerine sáykes kelmeytuǵın oqıw materialları diqqatın tez páseyiwine alıp keledi. Baslawısh klass oqıwshılarında diqqatın turaqlılıǵı hám jámleniwi rawajlandırıwda pedagogikalıq faktorlar úlken áhmiyetke iye. Sabaq barısınıń duris shólkemlestiriliwi, oqıw materialınıń logikalıq izbe-izligi, kórgizbeligilik hám interaktiv usıllardan paydalanıw diqqatı jedellestiredi. Sonday-aq, xızmet túrleriniń almasıwı, oyın elementleriniń qollanıwı hám jaqsı emocional ortalıq diqqatın uzaǵıraq saqlanıwına múmkinshilik jaratadı. Psixologiyalıq izertlewler sonı kórsetedi, baslawısh klass jasında diqqatı rawajlandırıw maqsetke baǵdarlanǵan halda ámelge asırılsa, keyingi basqıshlarda oqıwshılardıń oqıw xızmeti, ǵárezsiz pikirlew qábileti hám intellektual rawajlanıwı ushın bekkem tiykarlama jaratıladı. Sonlıqtan diqqatın turaqlılıǵı hám jámleniwi rawajlandırıw baslawısh tálim sistemasınıń áhmiyetli wazıypalarınan biri bolıp esaplanadı. Izertlew nátiyjelerine qaraǵanda, baslawısh klass oqıwshılarında diqqatın turaqlılıǵı hám jámleniwi oqıw xızmetiniń nátiyjeliligini belgileytuǵın áhmiyetli psixologiyalıq faktorlardan biri.

Diqqatı rawajlandırıwǵa qaratılǵan sistemalı pedagogikalıq jumıslar oqıwshılardıń bilimlerdi ózlestiriw dárejesin arttıradı, óz betinshe pikirlew hám oqıw xızmetine onı múnásibetti qalıplestiredi. Sol sebepli baslawısh bilimlendiriw procesinde diqqatı rawajlandırıwǵa baǵdarlanǵan shınıǵıwlar, psixologiyalıq mashqlar hám interaktiv metodlardan keń paydalanıw maqsetke muwapıq.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Davletshin M. Yosh va pedagogik psixologiya. – Toshkent: Fan, 2020.
2. G‘oziyev E. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
3. Nemov R.S. Psixologiya. – Moskva: VLADOS, 2017.
4. Rubinshteyn S.L. Osnovy obshchey psikhologii. – Sankt-Peterburg, 2019.
5. Leontev A.N. Faoliyat, ong, shaxs. – Moskva, 2016.
6. Piaget J. The Psychology of the Child. – New York, 2018.